

ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಥೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ೫೬೨೧೧೦, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಜನಪದ ಎನ್ನುವುದು ಜನಪದದ ಒಂದು ಬಿಡಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗುಂಪು ಆಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಹರ್ಡರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಜನಪದವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈಟಿಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ್ ಅವರು ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ವೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಜಾನಪದ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಜಾನಪದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ಜನಪದ ಕಥೆ, ಜನಪದ ಗಾದೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ಒಗಟು ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದವೆಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜನಪದ ಕಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕರು ಜನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಈಚಿಡಿಥಿ ಣಚಿಟಜ, ಜರ್ಮನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಚಿಡಿಫಿಜಟಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟಿಣಜ ಕರಿಣಚಿಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಡ್ಸರ್‌ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಖಚಿಂಚಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿಕಾಲದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ತಾವೇ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪರಂಪರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದು ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ

ತೋಂಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಜ್ಜಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಗಳು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಾನ್ಸನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಥೆಗಳು ವಲಸೆಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನೆಲೆನಿಂತಿವೆ. ಆನಪದ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆನಂದ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರ ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು, ವಿನೋದ ಕಥೆಗಳು, ಅತಿಮಾನುಷ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸದೇ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ-ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೂರ್ಖರಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಸಹ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ, ಮಂತ್ರಿ, ಗುರು, ಶಿಷ್ಯ, ಮನೆಕಟ್ಟಿದವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೂರ್ಖತನದ

ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆನಪದರು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯಮಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ-ಮಂತ್ರಿ, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರಾಜ ಮತ್ತು ಮುಠಾಳ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಎಸಗಿದ ಸನ್ನಿವೇಷದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ರಾಜ-ಮಂತ್ರಿ ಕಾರಣರಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದನ, ಇಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ಊರಿಗೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಲನವಲನವಿಲ್ಲದವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರು ದುಡ್ಡು ನೀಡಿ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುವುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖರಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತ ಗುರು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯ ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಮೂರ್ಖತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ತನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಕಳ್ಳನ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಕಾರಣನೆಂದು ರಾಜನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಕಳ್ಳನದು ತಪ್ಪಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ತನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನಾದವನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬೇಲಿಯಾ ಹೊಲವನ್ನು ಮೇಯ್ದಂತೆ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಅರಿವು ರಾಜನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಪ್ಪು ತನ್ನದಲ್ಲದೆಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವನದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಎಂದಾಗ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ವಯಸ್ಸಾದ ಉಪ್ಪಾರನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸೂಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೈಮರೆತು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಉಪ್ಪಾರನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೂರ್ಖರಾಜ ಸೂಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಡಪಾಯಿ ಕಳ್ಳನ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಳೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿರಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಈ ಕಥೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಸೂಳೆಯು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ದ. ಒಡವೆಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಾರನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣನೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನದೇ ಎಂದಾಗ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ತನ್ನ ತಂದೆ

ಒಡವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆತ ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ತಪ್ಪು ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳದೇ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಖರಾಜನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಸತ್ತ ತಂದೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೀರ ಸಣಕಲನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ, ಹಣ್ಣು, ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಶಿಷ್ಯನೆಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ದಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈತನನ್ನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಗೆದ ಮೂರ್ಖರಾಜ ಅತೀ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕಪ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಹಿಡಿದು ತಂದಾಗ ಶಿಷ್ಯ ತಾನು ಅಮಾಯಕ, ಸನ್ಯಾಸಿಯೆಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬಾರದೆಂದು ತಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗದೇ ಮೂರ್ಖರಾಜ ಶಿಷ್ಯವನ್ನು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಸಂಕಟದಿಂದ ಮೂರ್ಖರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವಿರುವುದು ಸಹ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತು ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೆನೆಯದೊಡನೆ ಗುರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಪಾರ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಮೂರ್ಖರನ್ನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವಂತೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಸುರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಎಂದು ಗುರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಎಂಬಂತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಗುರು

ಮೂರ್ಖ ರಾಜನನ್ನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ ರಾಜನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಗಳದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗುರು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ನಾಡು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥಹ ರಾಜ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರ್ಖರಾಜನನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಗಲ್ಲಿಗೇರುತ್ತಾರೋ ಸಾಯುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸಾಯುವವನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಿಗೆ ತಾನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದರೆ ತಾನೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ದುರಾಸೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ತಾನೇ ಗಲ್ಲಿಗೇರುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬಂದವನನ್ನು ನಂತರ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೇಷಧರಿಸಿ ಬಂದ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ, ಮೂರ್ಖ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶೂಲಕ್ಕೆರಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಕಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮರುಗು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಿಗಿರುವ ದುರಾಸೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರುವ ಅತಿಯಾಸೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇ ಸರಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ರಾಜ-ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನದ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು - ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ - ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦೦೦೨. ಪುಕಟಣೆ-೨೦೧೧.
2. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು - ಲೇಖಕರು : ಎಸ್.ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್, ಪುಕಾಶಕರು, ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪುಕಟಣೆ-೨೦೨೨.
3. ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ : ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ.
4. ಹುಡುಕಾಟ : ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ- ಪುಕಟಣೆ-೨೦೨೧.
5. ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು: ಸಂಪಾದನೆ : ಜಿ.ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ.
6. ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು: ಸಂಪಾದನೆ : ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್.